

РЯДЪК СЛУЧАЙ НА ОСТЪР ЦЕРЕБЕЛИТ ПРИ 73-ГОДИШНА ПАЦИЕНТКА

Б. Вучкова, Д. Илиев, Кр. Димитрова, М. Димитрова

¹ Клиника по Нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

ACUTE CEREBELLITIS IN ADULT PATIENT: A CASE REPORT

B. Vuchkova, D. Iliev, Kr. Dimitrova, Mariya Dimitrova

¹ Neurology Clinic, UMHATEM „N. I. Pirogov“

ABSTRACT

Introduction: Acute cerebellitis is a rare inflammatory disease of the cerebellum, with etiology and pathogenesis not fully understood, with diverse clinical presentation and good prognosis. The condition is highly common in children and is associated with viral infections, parainfectious or post-vaccination. Patients are most often presented with headache, vomiting, acute ataxia, discoordination, or meningo-radicular syndrome. Early diagnosis and multidisciplinary treatment are crucial for the outcome of the disease. Magnetic resonance imaging (MRI) remains the gold standard in diagnosis.

Aim: To present a rare case of a 73-years-old patient with acute cerebellitis.

Case report: We present a clinical case of a woman with a progressive cephalic syndrome, change in consciousness, and diffuse involvement of the structures of the cerebellum. Despite conservative treatment and the external ventricular drainage tube, the progressive development of internal hydrocephalus necessitated the placement of a valve system.

KEY WORDS: etiology, cerebellitis, valve system, ventricular drainage

РЕЗЮМЕ

Въведение: Острият церебелит е рядко възпалително заболяване на малкия мозък, с неизяснена етиология и патогенеза. Протича с разнообразна клинична изява и има добра прогноза. Състоянието е често срещано при деца и е свързано с вирусни инфекции, параинфекциозни или постваксинални. Пациентите най-често се представят с главоболие, повръщане, остра атаксия, дискоординация или менинго-радикуларен синдром. Ранната диагностика и мултидисциплинарното лечение са от решаващо значение за изхода на заболяването. Магнитно-резонансната томография (ЯМР) остава златен стандарт в диагностиката.

Цел: Да се представи рядък случай на 73-годишен пациент с остър церебелит.

Клиничен случай: Представяме клиничен случай на жена с прогресивен цефаличен синдром, промяна в съзнанието и дифузно засягане на структурите на малкия мозък. Въпреки консервативното лечение и външния вентрикуларен дренаж, прогресивното развитие на вътрешната хидроцефалия наложи поставянето на клапна система.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: вентрикулен дренаж, етиология, клапна система, церебелит

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представяме жена на 73 години, постъпваща се със силно, дифузно главоболие със стягащ характер, придружено от гадене и еднократно повръщане. Пациентката станала объркана, на мо-

менти дезориентирана за време и място. Ден преди хоспитализацията забелязали промяна в походката, която станала нестабилна до невъзможност за самостоятелно придвижване. Цефалгичният синдром датирал от 2 месеца, преди постъпване в клиниката, поради което приемала медикамент за невropатна болка. Роднините на пациентката не съобщават за скорoшен период на фебрилитет или неразположение, както и за придружаващи заболявания. При приемането се установи набелязана вратна ригидност, фотофобия, дискоординационен синдром, квадрихипотония и хиперестезия. Пациентката беше сомнолентна, ало- и авто объркана, афебрилна с нормални витални показатели, с данни за лека левкоцитоза /13 G/L/ и нормални стойности на биохимичните показатели. Проведе се компютърна томография (КТ) на главен мозък (*фиг. 1*) с данни за дифузен оток на церебелума.

Фиг. 1. КТ образ на главния мозък при хоспитализацията на пациентката, показващ начален оток на церебелума с дилатация на вентрикулите и корова атрофия, съответстваща за възрастта.

От лумбална пункция се регистрира протеиноракхия /2.22 g/L/ и плеоцитоза /75 M/L/. Взе се ликвор за изследване на антитела срещу Херпес вируси, Ентеровируси, Грипен вирус, които впоследствие бяха с отрицателни резултати. Магнитно-резонансната томография (МРТ) (*фиг. 2*) показва оток на двете малкомозъчни хемисфери, компримиран IV-вентрикул, резултатна обструктивна хидроцефалия с дилатация на латералния и III-вентрикул.

Фиг. 2. МРТ – проведена два дни след хоспитализацията, демонстрираща дифузно билатерално променен интензитет на малкия мозък. Малкомозъчен оток. Обструктивна хидроцефалия.

На пациентката се включи Цефтриаксон /2x2 г/, Ацикловир /5x800 мг/ и противооточна терапия с Манитол /4x150 мл/, Дексаметазон /3x8 мг/ и Хуман албумин и.в.

Два дни след назначената терапия се отчете подобрение в нивото на съзнание и психичния статус като пациентката остана

под активно наблюдение. В диференциално-диагностичен план се изследваха и отхвърлиха наличието на антитела към невронални антигени и паранеопластични антитела, ANA screen, ANCA screen – с негативни резултати. Серумни проби се взеха и изпратиха за изследване за Коксиела, Рикетсий, Хламидия и Микоплазма пневмоние – получени отрицателни резултати. Направен квантиферонов тест. По повод на флукутиращото ниво на съзнание и развитие на отчетлив менинго-радикулерен синдром се извърши контролен КТ на главния мозък (фиг. 3, 4) с наличие на прогресираща вътрешна хидроцефалия и малкомозъчен оток, което наложи оперативна ликвор-дренираща интервенция с имплантация на външен вентрикулен дренаж.

Фиг. 3. Контролен КТ на главен мозък на шестия ден от хоспитализацията, демонстриращ прогресия на церебеларния оток, компримация на IV вентрикул. Хидроцефалия.

Фиг. 4. Контролен КТ на главен мозък на 14 ден от хоспитализацията след поставяне на вентрикулен дренаж. Персистиращ малкомозъчен оток.

Повторно се проведе микроскопско, бактериологично и вирусологично изследване на ликвора – без данни за бактериален растеж (стерилни посевки). Независимо от отбременителната процедура, прогресираще общомозъчната симптоматика и образните данни за вътрешна хидроцефалия, което наложи провеждането на нова оперативна интервенция и поставяне на клапна система. Това доведе до стабилизиране на състоянието. При контролния неврологичен статус се отбеляза значително подобрение с остатъчен дискоординационен синдром и постурална нестабилност.

ОБСЪЖДАНЕ

Острият церебелит е възпалителен синдром водещ до остра церебеларна дисфункция (9). Церебелитът е описан от Kurr L. B., Vanwell B., Tenenbaum S. като клинично изолиран синдром (3), който може да започне като първично инфекциозно, постинфекциозно или постваксинално нарушение. Острият церебелит клинично може да се изяви с главоболие, придружено от повръщане, температура, малкомозъчна атаксия, атаксия на крайниците, промени в говора, сакадирани очни движения, затруднено гълтане или промяна в нивото на съзнание. Диагностиката се

затруднява при изолирано главоболие без други неврологични симптоми особено при нормална томографска находка. Заболяването, въпреки че може да протече като самоограничаващ се процес, често води до усложнения като прогресираща хидроцефалия с притискане на стволите структури, което налага бърза диагностика и оперативна намеса. В повечето описани клинични случаи (86%) (7), при деца изходът от заболяването е с пълно обратно развитие или остатъчна лека симптоматика, докато при възрастни в 50% от случаите се развива дегенеративен процес с атрофия на малкия мозък, водещ до изразен в различна степен панцеребеларен синдром и остатъчен неврологичен дефицит (11).

Етиологията на ОЦ в 35% от случаите остава неясна (11). Според някои автори ОЦ се свързва с инфекциозен процес (23%) с изолиране на причинителят от цереброспиналната течност, с по-голяма честота на вирусните инфекции Epstein-Barr virus, CMV, Influenza, *Mycoplasma pneumoniae*, Herpes simplex, Varicella zoster virus, West-Nile virus (6%) и с по-малка честота на засягане от бактериален произход (*Salmonella*, *Cryptococcus neoformans*, *Borrelia burgdorferi* (3%)). Описани са единични случаи с Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) некротизираща инфекция, която по-често ангажира темпоралния и фронталния лоб (2). В 11% от случаите заболяването се асоциира с прием на различни медикаменти и субстанции, като са описани в литературата два клинични случая при прием на Isoniazid, при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, на лечение с хронична хемодиализа, като най-вероятно е свързано с невротоксичността на медикамента и дефицит на вит. Б6 (1). В 9% от случаите се свързва с паранеопластичен процес и 6% като параинфекциозен с развитието на остра церебеларна атаксия след инфекциозен продром. Shaikha Daoud Al-Shokri, et all описват клиничен случай на 29-годишен мъж с оплаквания от замаяност и неколкратни епизоди на повръщане, болки в мускулите, еднократно повишаване на телесната температура до 38.2 градуса и брадикардия до 41 удара/мин. при обективно установява на промяна в походката, лек дискоординационен синдром и адиадохикинезия. При провеждане на лумбална пункция не са изолирани инфекциозен причинителят, но се позитивирали антитела от серума, клас Ig G/Ig M към EBV. Диагнозата била поставена основно на базата на образна находка. (10)

Диагностиката на ОЦ може да бъде извършена с подробно снета анамнеза и неврологичен преглед. До момента не съществуват специфични диагностични кръвни маркери. За ОЦ може да се подозира след добра диференциално-диагностична оценка и изключване на състояние като токсична експозиция, инфекции и структурни промени на анатомичния субстрат. Магнитно-резонансната техника (МРТ) при пациенти с остър церебелит показва различен набор от малкомозъчно засягане, като билатералните дифузни хемисферни изменения са най-често срещаните (4). Магнитно-резонансната томография си остава златен стандарт в диагностиката и проследяването на пациентите, тъй като компютърната томография може да не визуализира промени в задна черепна яма (8). Билатерални, симетрични T2 дифузни промени в церебелума, повишен сигнал на церебеларния кортекс с оток в T2 секвенция, FLAIR и DWI се интерпретира като „остър церебелит“ (8), въпреки че се описват и единични случаи с унилатерално малкомозъчно засягане (9).

При изследване на цереброспиналната течност (ЦСТ) констелацията е различна зависимост от етиологичната причина. Провеждането на лумбална пункция се използва като метод за потвърждаване на диагнозата и евентуално идентифициране на причинителя. Процедурата трябва да се провежда при данни за централно-нервна инфекция в комбинация с атаксия, под повишено внимание с оглед на риск от повишаване на интракраниално налягане и индуциране на мозъчно вклиняване.

При идентифициране на причината за развитието на това

рядко заболяване се пристъпва към етиопатогенетично лечение. Няма консенсус за вида и продължителността на провежданата терапия. В съображение влиза венозно кортикостероидно и имуноглобулиново лечение, както и придружаващо антибиотичното и антивирусното лечение. В борбата с прогресиращия малкомозъчен оток, който може да доведе до фатален изход, се включват противооточна и кортикостероидна терапия. До момента няма консенсус и за провеждане на кортикостероидно лечение при пациенти с ОЦ (5). Kornreich et al. (7) описват случаи на деца емпирично лекувани с кортикостероид – метилпреднизолон във високи дози. В описан от Yiş et al. (13) клиничен случай на 8-годишно дете с ОЦ, се предава, че употребата на дексаметазон вместо високи дози на метилпреднизолон е добър избор на лечение при средно тежки форми на заболяването. Проследяването на общото състояние на пациента, виталните показатели, нивото на съзнание (GLCS) и неврологичния статус са от изключително значение за бърз ориентир за прогресиращо повишаване на вътречерепното налягане и застрашаващо мозъчно вклиняване. Регистриране на брадикардия се наблюдава рефлекторно като Cushing reflex, характеризиращ се с брадикардия, хипертензия и апнея при повишаване на интракраниалното налягане и притискане на ствола (1). В тези остро настъпващи и животозастрашаващи случаи, поставянето на външен вентрикулен дренаж, ветрикуло-перитонеален шънт или декомпресия на задна черепна ямка трябва да бъдат извършени в спешен порядък (6, 12).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Острият церебелит при възрастни е рядко заболяване, което при ранна диагноза и провеждане на консервативно лечение, в повечето случаи има добра прогноза с пълно обратно развитие или остатъчен нискостепенен дефицит. Чести усложнения могат да бъдат прогресиращия мозъчен оток, вътрешната хидроцефалия и тонзиларното вклиняване, които са потенциално животозастрашаващи. Отбременителните неврохирургични процедури могат да бъдат единствения изход при застрашаващо мозъчно херниране.

ЛИТЕРАТУРА

1. Agrawal, A., Timothy, J., Cincu, R., et al. Bradycardia in neurosurgery. *Clin Neurol Neurosurg.* 2008, 110, 321-327.
2. Paketci, C., Edem, P., Okumus, C., Sarioglu, F.C., Bayram, E., Hiz, S., Yis, U. Herpes simplex virus-1 as a rare etiology of isolated acute cerebellitis: case report and literature review. *Journal of NeuroVirology.* 2019, 20.
3. Consensus definitions proposed for pediatric multiple sclerosis and related disorders. *Neurology.* 2007, 68, 16, 2, S7-S12.
4. De Bruecker, Y., Claus, F., Demaerel, P. et al. MRI findings in acute cerebellitis. *European Radiology.* 2004, 14, 8, 1478-1483.
5. Göhlich-Ratmann, G., Wallot, M., Baethmann, M. et al. Acute cerebellitis with near-fatal cerebellar swelling and benign outcome under conservative treatment with high dose steroids. *European Journal of Paediatric Neurology.* 1998, 2, 3, 157-162.
6. Hacohen, Y., Niotakis, G., Aujla, A., et al. Acute life-threatening cerebellitis presenting with no apparent cerebellar signs. *Clinical Neurology and Neurosurgery.* 2011, 113, 10, 928-930.
7. Kornreich, L., Shkalim-Zemer, V., Levinsky, Y., Abdallah, W., Ganelin-Cohen, E., Straussberg, R. Acute cerebellitis in children: a many-faceted disease. *J Child Neurol.* 2016, 31, 8, 991-997.
8. Patel, P., Rayamajhi, S., Tokala, H., Laird-Fick, H. An unusual cause of altered mental status in elderly-acute cerebellitis: a case report and review. *Case Rep Med.* 2013, 653925.
9. Sawaishi, Y., Takada, G. Acute cerebellitis. *Cerebellum.* 2002, 1, 223-228.
10. S. D. Al-Shokri, S. A. Karumannil, S. S. Mohammed, M. S. Sadek. Post-Epstein-Barr Virus Acute Cerebellitis in an Adult Case Rep. 2020, 21, e918567-1–e918567-4. Published online 2020 Jan 6.
11. Van Samkar, A., Poulsen, M.N.F., Bienfait, H.P. et al. Acute cerebellitis in adults: a case report and review of the literature. *BMC Res Notes.* 2017, 10, 610.
12. Waqas, M., Hadi, Y. B., Sheikh, S., Shamim, S. M. Acute cerebellitis successfully managed with temporary cerebrospinal fluid diversion using a long tunnel external ventricular drain: a long-term radiological follow-up of two cases. *BMJ Case Reports.* 2016.
13. Yiş, U., Kuru, S. H., Çakmakçı, H., Dirik, E. Acute cerebellitis with cerebellar swelling successfully treated with standard dexamethasone treatment. *Cerebellum.* 2008, 7, 3, 430-432.

Адрес за кореспонденция
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София
Клиника по нервни болести
krisi.v.dimitrova22@gmail.com

ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ, АСОЦИИРАН С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Вълкова¹, Е. Цолова¹, В. Гергелчева^{1,2}

¹ Клиника по неврология, Университетска болница „Софиямед“, София

² Софийски университет „Св. Климент Охридски“

ISCHEMIC STROKE, ASSOCIATED WITH RHEUMATOID ARTHRITIS – A CASE REPORT

M. Valkova¹, E. Tzolova¹, V. Guergeltcheva^{1,2}

¹ Neurology Clinical, University Hospital „Sofamed“, Sofia

² Sofia University „St. Kliment Ohridski“

ABSTRACT

Rheumatoid arthritis (RA) is associated with multiple central and peripheral nervous system complications. It can accelerate a carotid stenosis and contribute to cardiac embolism and cerebral vas-

culitis. We present a case of 56 years old man with acute ischemic stroke (IS), carotid stenosis and progressive multiple organ dysfunction (weight loss, pleural edema, nephritis, cardiac involvement, severe arthritis, polyneuropathy and anemia). The patient was diagnosed with systemic RA with high rheumatoid factor (RF). RA can be considered as an additional risk factor for IS in this case.

Conclusion: Along with the classical vascular risk factors for IS, some cases require a search for systemic diseases, including RA. RA may accelerate the risk for IS. In such cases along with antithrombotic therapy, immunomodulatory therapy for the RA should be considered.

KEY WORDS: Ischemic stroke, rheumatoid arthritis